

**СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА****Baymirzaeva Madina Radjapovna
Ismailova Reyme Setiyaevna****Teachers of Department of Foreign Language and Literature
Faculty of Foreign Philology
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Tashkent, Uzbekistan
madinabaymirzaeva@yandex.ru
Tel: +998 90 988 28 06
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15730350>****Аннотация.**

В данной статье анализируется процесс внедрения информационных технологий в сферу образования, а также влияние компьютеризации на качество обучения. За последние несколько лет компьютеризация образования значительно повлияла на скорость и качество обучения, а также на заинтересованность учащихся в образовательном процессе. В сфере образования обнаруживается тенденция к увеличению роли программных средств и продуктов для повышения качества обучения.

Ключевые слова: информационные технологии; образование; новые методы активизация.

Abstract.

The article analyzes the process of implementation of information technologies in education, and the impact of computerization on the quality of teaching. Over the past few years, the computerization of education significantly influenced the speed and quality of learning as well as on the interest of students in the educational process. In the field of education tend to increase the role of software tools and products to enhance learning.

Keywords: information technology; education; new methods computerization of education, activization

Annotatsiya

Ushbu maqolada ta'lim sohasiga axborot texnologiyalarini joriy etish jarayoni hamda kompyuterlashtirishning ta'lim sifatiga ta'siri tahlil qilinadi. So'nggi bir necha yil ichida ta'limning kompyuterlashtirilganligi o'quv jarayonining tezligi va sifatiga, shuningdek, o'quvchilarning o'quv jarayoniga qiziqishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ta'lim sohasida ta'lim sifatini oshirish uchun dasturiy vositalar va mahsulotlarning rolini oshirish tendentsiyasi mavjud.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari; ta'lim; faollashtirishning yangi usullari.

В последние годы вопрос о применении новых информационных технологий становится все более актуальным. Современная молодежь отчетливо понимает, что изучение иностранных языков – требование времени.

Еще совсем недавно обучение иностранному языку основывалось на традиционном подходе, который заключается в сообщении преподавателем суммы теоретических знаний и выработке у учащихся умений и навыков по изучаемой дисциплине. В условиях аудиторной формы обучения преподаватель не всегда имеет

возможность уделить должное внимание каждому студенту, поэтому многие из них теряют мотивацию к обучению, что приводит к существенному снижению уровня их знаний, умений и навыков. Поэтому одной из основных задач учителя является - активизация деятельности каждого учащегося в процессе обучения, создание ситуации для их творческой активности. Это вызывает к жизни новые методы, подходы и технологии обучения иностранным языкам. Разработка новых подходов, методик и технологий обучения активизировалось с появлением Интернет- технологий . Совершенствование технологий обучения занимает одно из первых мест среди многочисленных новых направлений развития образования. Приоритетом сегодняшнего образования является ориентация на формирование коммуникативной компетенции. Коммуникативный подход в современном ее понимании подразумевает обучение общению и формирование способности к межкультурному взаимодействию .

В этой связи использование компьютера и мультимедийных средств помогает реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию с учетом особенностей обучающихся, их уровня знаний.

Внедрение современных образовательных технологий в процесс преподавания иностранного языка помогает интенсифицировать и индивидуализировать обучение, способствует повышению интереса к предмету, дают возможность избежать субъективной оценки. Использование компьютера и цифровых образовательных ресурсов в обучении английскому языку помогает студентам преодолеть психологический барьер на пути использования иностранного языка как средства общения.

В наше время использование ИКТ доступно каждому учителю. В качестве источников информации учителя все шире используют электронные средства, так как каждый урок иностранного языка должен быть направлен на практический результат, на достижение коммуникативной компетентности, т.е., определенного уровня языковых, страноведческих знаний, коммуникативных умений и речевых навыков, позволяющих осуществлять иноязычное общение. Использование на уроках ИКТ, позволяет разнообразить процесс обучения, представить учебный материал более наглядным и доступным для восприятия.

Презентации широко применяются учителями. Они удобны и для учителя, и для студентов. Обладая элементарной компьютерной грамотностью, можно создавать оригинальные учебные материалы, которые увлекают, мотивируют и нацеливают студентов на успешные результаты.

К наиболее популярным техническим средствам в обучении иностранным языкам относятся мультимедийные презентации, обучающие программы, фильмы, специализированные Интернет сайты.

В основу использования на уроках иностранного языка мультимедийных презентаций положен коммуникативный подход к овладению всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием, письмом.

Познавательный аспект в работе над презентацией способствует созданию мотивации. Создавая презентацию, студенты сочетают все виды речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование, письмо. Для того чтобы отобрать необходимый для своей презентации материал, студентам приходится просмотреть немало печатного

материала, поработать с лингвострановедческими и энциклопедическими справочниками и словарями. Также тексты для чтения используются на слайдах презентации. Таким образом, у учащихся формируются лексические, грамматические, произносительные навыки чтения.

Согласно исследованиям немецких ученых, человек запоминает только 10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит; 50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях, 80% - при самостоятельном обнаружении и формулировании проблем. И лишь когда обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, формулировке выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает материал на 90%.

Неоценимую помощь в подготовке дидактического материала, презентаций и самих уроков оказывают мультимедийные ресурсы. На уроках иностранного языка применяются следующие цифровые образовательные ресурсы: презентации в PowerPoint, текстовые редакторы, электронные таблицы, тесты, обучающие программы на CD-ROM, электронные учебники, учебные Интернет-ресурсы.

В настоящее время существует большое количество программ по обучению английскому языку. Как правило, они содержат много игровых элементов, что вызывает у обучающихся положительные эмоции, которые, в свою очередь, способствуют лучшему усвоению и практическому закреплению изученного материала.

Технологии подкастинга являются в настоящее время одними из наиболее актуальных при изучении иностранных языков. Содержание подкастов напоминает выпуски радиопередач. Благодаря тематическим видеороликам студенты быстрее запоминают лексику, которую затем используют в диалогах, составленных по аналогии с услышанным.

Использование ИКТ на уроках иностранного языка способствует повышению мотивации и познавательной активности учащихся, расширяет их кругозор. и позволяет применить лично-ориентированную технологию интерактивного обучения иностранным языкам, дает возможность в любой момент извлечь из памяти и использовать языковой материал, относящийся к разным разделам изучаемого иностранного языка, проводить углубленное структурирование данного материала, располагать его в любой приемлемой форме, использовать цвет, анимацию, графические и звуковые возможности, регулировать динамическую последовательность их предъявления. Более адекватная форма презентации языковых знаний дает положительный психологический эффект, в результате обеспечивается лучшее понимание языкового материала.

Сфера применения компьютера в обучении иностранным языкам необычно широка, так как использование компьютера обеспечивает студентам возможность работы в интерактивной среде обучения, кроме этого компьютер может быть эффективно использован для наглядного представления языкового материала, расширения словарного запаса и знакомства с новыми образцами высказываний, визуализации и улучшения запоминаемости изучаемых конструкций языка и взаимосвязей между этими конструкциями, тренинга определённых умений и навыков. Данные особенности подключают к изучению материала у студента дополнительные типы памяти и чувств.

Использование ИКТ на уроках иностранного языка, безусловно, оправданно как с психологической, так и с методической точек зрения. Обучение при помощи современных компьютерных технологий несёт в себе огромный мотивационный потенциал, позволяет делать занятия более эмоционально и информационно насыщенными.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Современные образовательные технологии в преподавании английского языка: из опыта работы МОУ «Общеобразовательный лицей № 17» города Северодвинска. - Архангельск, 2007. - 48 с.
2. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - М.: Академия, 2005. - 272 с.
3. Гладкова Наталья Анатольевна Использование ИКТ при обучении иностранному языку
4. Дружинина М. В. Социальный контекст в преподавании иностранных языков.
5. Ополонец Л. В. Использование интернет-ресурсов для самостоятельной работы студентов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - Т. 7. - С. 36-40.